

Pulp and Paper Production by Soda-Sodium Borohydride method from Poppy Stems

Ahmet Tutuş¹, Mustafa Çiçekler² ve Barış Karataş³

^{1,2} KSÜ Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial Engineering, 46100 Kahramanmaraş

³ Tunceli University, Tunceli Vocational School, Department of Furniture and Decoration, Tunceli, mcicekler@ksu.edu.tr

Abstract: In Turkey, generally poppy is usually grown in Afyon, Kütahya, Uşak, Çorum, Burdur and Balıkesir. Poppy is produced approximately 35,000 tons per year. Its stems remaining after harvest, are usually refuted leaving under soil and used as fuel by the people.

In this study, suitability of the pulp production of poppy stems was investigated in terms of fiber morphology and chemical analysis. In soda pulping method were added 0,3%, 0,5% and %0,7 NaBH₄ to cooking solution and the effects of NaBH₄ addition on the screened pulp yield, physical and optical properties of pulps and resultant papers were investigated. In order to determine the optimum cooking parameters, 10 different laboratory experiments were performed. It was noted that the increasing level of NaBH₄ improved the screened pulp yield and reduced the pulp viscosity levels and kappa number.

However, the brightness, whiteness, opacity, breaking length, burst index and tear index of handsheets increased by NaBH₄ additions.

Keywords: Poppy stem, Chemical analysis, Pulp, Paper, Sodium borohydride

Haşhaş Saplarından Soda-Sodyum Borhidrür(NaBH₄) Pişirme Yöntemiyle Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi

Özet: Ülkemizde haşhaş genel olarak Afyon, Kütahya, Uşak, Çorum, Burdur ve Balıkesir illerinde yetiştirilmektedir. Yılda yaklaşık olarak 35000 ton haşhaş üretimi yapılmaktadır. Haşhaş hasadı sonrası kalan saplar yöre halkı tarafında genellikle toprak altına bırakılarak çürütülmekte ve çok az bir kısmında yakacak olarak kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, haşhaş saplarının kağıt hamuru üretimine uygunluğu kimyasal analiz ve lif morfolojisi yönünden araştırılmıştır. Soda kağıt hamuru üretim yönteminde pişirme çözeltisine %0.3, %0.5 ve %0.7 oranlarında sodyum borhidrür ilave edilmiş ve NaBH₄ in hamur verimi ve elde edilen kağıtların fiziksel ve optik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Optimum pişirme parametrelerini belirlemek için 10 adet pişirme deneyi yapılmıştır. İlave edilen NaBH₄ oranına bağlı olarak elenmiş hamur veriminin arttığı, hamur viskozite ve kappa numarasının azaldığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, NaBH₄ oranındaki artışa paralel olarak elde edilen kağıtların parlaklık, beyazlık, opaklık, kopma uzunluğu, patlama indisi ve yırtılma indisi değerleri de artmıştır.

Anahtar kelimeler: Haşhaş sapı, Kimyasal analiz, Kağıt hamuru, Kağıt, Sodyum borhidrür

1. GİRİŞ

20. Yüzyılın ikinci yarısında özellikle dünya nüfusunun artmasıyla ve teknolojiye bağlı olarak orman ürünlerine olan talebin yükselmesiyle birlikte orman alanlarının azalması orman ürünleri endüstrisini oduna alternatif olabilecek nitelikteki hammaddelerin arayışına yöneltmiştir. 1990-2009 yılları arasında 20 yıllık periyodu içeren son ormancılık ana planı verileri göstermiştir ki, endüstriyel odun talebi tahmini olarak, 1990 yılında 13 milyon metreküptür. Bu miktarın 2009 yılında ise 22.5 milyon metreküpe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Oysa ülkemizde toplam endüstriyel odun arzının kavak odunu dahil 10-16 milyon metreküp arasında değiştiği görülmektedir (Öner ve Aslan, 2002).

Türkiye’de Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı (SKSV) 2010 verilerine göre yıllık 5.060 milyon ton kağıt tüketilmektedir. Bu tüketime karşılık ülkemizde üretilen kağıt miktarı 2.538 milyon tondur. Kağıda olan talebin teknolojik gelişmelere ve dünya nüfustaki hızlı artışa bağlı olarak sürekli artacağı bir gerçektir. Kağıda olan talebin karşılanabilmesi için ülkemizdeki toplam endüstriyel odun arzının yetersiz kalması yıllık bitki atıklarının bu alanda kullanılmasını bir mecburiyet haline getirmektedir.

Yıllık bitki atıklarının kağıt endüstrisinde kullanılmasına yönelik daha önceden yapılmış çeşitli çalışmalar bu alanla ilgili literatürde yer almaktadır.

Tarımsal (yıllık bitki) atıklar ülkemizde ya kırsal yerleşimlerde yakacak olarak değerlendirilmekte ya da tarla kenarlarında toplanarak çürümeye terk edilmekte veya da arazide hasattan hemen sonra yakılarak yok edilmektedir. Oysaki tarım ürünü atıklarının endüstriyel olarak kullanılması hem çiftçimize hem sanayimize ve bunlara bağlı olarak da ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ülkemizde 2008 yılında haşhaş bitkisinin 200.630 ha alanda hasadı yapılmıştır (TÜİK, 2009). Haşhaş bitkisinden dekar başına 100 kg tohum elde edilirken, 500 kg haşhaş sapı elde edilmektedir (Derinkök, 2008). Bu verilerden hareketle ülkemizde 2008 yılında yaklaşık 100.000 ton haşhaş sapı üretilmiştir.

Bu çalışmada; hasat sonrası tarlada bırakılan haşhaş bitkisi sapsaplarının kimyasal analizi, lif morfolojik özellikleri ve kağıt hamuru üretimine uygunluğu araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Bu çalışmada kullanılan haşhaş sapsapları Çorum ili Merkez İlçesinin Yoğunpelit Köyü’nden temin edilmiştir.

2.2. Yöntem

2.2.1. Kimyasal Analiz ve Lif Morfolojik Özelliklerine Ait Yöntemler

Öncelikle haşhaş sapsapları içerisinde bulunan yabancı ot ve diğer tahıl samanları elle temizlendikten sonra sapsap kesici bir aletle 3-4 cm uzunluğunda parçalara ayrılmıştır. Hava kurusu hale getirilen örneklerin kimyasal analizlerde kullanılacak yeterli miktarı TAPPI T 257om-85 standart yöntemine göre laboratuvar tipi Wiley değirmeninde öğütülerek 40 mesh (425µ) ve 60 mesh (250µ)’lik sarsıntılı eleklerde elenmiştir. 40 mesh’lik elekten geçen ve 60 mesh’lik elek üzerinde kalan kısım alınarak ağzı kapaklı cam kavanozlara konulmuş ve kimyasal analizlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Hazırlanan örneklerin rutubet miktarları TAPPI T 246om-88 standardına uygun olarak 103±2°C’de kurutularak belirlenmiştir (Anonim, 1992).

Rutubeti belirlenmiş örnekler aşağıdaki kimyasal analizlere tabi tutulmuştur:

- Holoselüloz oranı: Wise' nin klorit metodu (Wise, 1962).
- Lignin oranı: TAPPI T 222 om-88 (Anonim, 1992).
- Selüloz oranı: Kurschner ve Hoffer, 1969
- Alfa selüloz oranı: TAPPI T 203 os-71 (Anonim, 1992).
- Kül oranı : TAPPI T 211 om-85 (Anonim, 1992).
- Eter çözünürlük oranı : TS 4569 – UDK 634.0.8.86
- Soğuk ve sıcak suda çözünürlük oranı: TAPPI T 207 om-88 (Anonim, 1992).
- % 1 lik NaOH ' de çözünürlük oranı: TAPPI T 207 om-88 (Anonim, 1992).

Haşhaş sapsaplarının morfolojik kısımlarının yapısına katılan liflerin uzunluk, lümen çapı ve lif genişliği gibi özellikleri kağıt üretimi yönünden önemlidir. Preparatların hazırlanmasında, lifleri bireysel hale getirmek için klorit maserasyon metodu kullanılmıştır. Masere edilen liflerden daha sonra gliserin-jelatin çözeltisi kullanılarak daimi preparatlar hazırlanmıştır. Lif morfolojisine ait ölçümlerde; lif uzunluğu, lümen çapı ve lif

genişlikleri belirlenmiştir. Haşhaş sapı lif boyutlarının ölçümü TAPPI T 232 cm-85 standardına bağlı kalınarak yapılmıştır.

2.2.2. Haşhaş Saplarından Kraft – Sodyum Borhidrür Yöntemi ile Kağıt Hamuru Üretiminde Uygulanan Yöntemler

Haşhaş sapsarı içerisinde bulunan yabancı ot ve diğer tahıl sapsarı elle temizlendikten sonra sapsarı kesici bir aletle 6-8 cm uzunluğunda, 1.5–2 mm kalınlığında 20–25 mm genişliğinde olacak şekilde yongalanmıştır.

Pişirme işlemleri 15 litre kapasiteli, elektrikle ısıtılan, 25 bar basınca dayanıklı, dakikada 4 devir yapabilen ve otomatik kontrol tablosu ile sıcaklığı termostatlı olarak kontrol edilebilen laboratuvar tipi kesintili döner silindirik kazanda yapılmıştır. Kazana hammaddenin doldurması ve boşaltması el ile yapılmış olup her pişirmede tam kuru 500 gram haşhaş sapı kullanılmıştır. Pişirme sıcaklığı seyri kumanda tablosundan ayarlandıktan sonra kazan üzerindeki termometre ile de kontrol edilerek ± 2 °C hassasiyetle çalışılmıştır.

Aşağıda Çizelge 1’deki pişirme şartlarında 4 adet pişirme deneyi yapılmıştır. Her pişirme sonunda elde edilen hamur 200 meshlik elek üzerinde bol su ile siyah çözelti uzaklaşmaya kadar yıkanmıştır. Yıkama ile kimyasal maddeler uzaklaştırıldıktan sonra laboratuvar tipi hamur disintegratöründe belli bir konsantrasyonda 10 dakika süreyle açılıp, yarık açıklığı 0.15 mm olan sarsıntılı kağıt hamuru eleğinde elenerek pişmeyen kısımlar ayrılmıştır. Elenen kısım rutubet dağılımı homojen olacak şekilde %20-25 kuru madde oranına kadar suyu uzaklaştırılıp, karıştırıldıktan sonra polietilen torbalara alınarak rutubetin dengelenmesi için 24 saat ağzı kapalı şekilde bekletilmiştir. Daha sonra hamurun rutubeti TAPPI T 210 cm-86 standart metoduna göre belirlenerek elenmiş verim tayini yapılmıştır (Anonim, 1992).

Elek üzerinde kalan pişmemiş kısımlar ise alınıp kurutulduktan sonra tam kuru sap ağırlığına oranlanarak elek artığı oranı tayin edilmiştir. Elenen verim ve elek artığı miktarları toplanıp tam kuru sap ağırlığına oranlanarak toplam verim tespit edilmiştir.

Çizelge 1. Kraft-Sodyum borhidrür pişirme koşulları

Aktif Alkali oranı (%)	: 22
Sülfidite (%)	: 24
Toplam Titre Edilebilir Aktif Alkali Oranı (%)	: 27
Sodyumborhidrür(%)	: 0, 0.3, 0.5, 0.7
Sıcaklık (oC)	: 140
Süre (Dakika)	: 50
Çözelti/Sap oranı	: 5/1

2.2.3. Haşhaş Saplarından Elde Edilen Kağıt Hamurlarından Kağıt Üretimi ve Üretilen Kağıtların Fiziksel ve Optik Testlerinin Araştırılması

Haşhaş sapsarıdan elde edilen kağıt hamurları 56 SR^o derecesine kadar Hollander Dövme Cihazı’nda kademeli olarak dövülmüştür. Dövülmüş ve hamurlar, rutubetleri belirlenerek 70-75 gr/m² gramajları arasında olacak şekilde yarı otomatik Regmed RK-21 cihazında kağıt haline dönüştürülmüştür. Her bir pişirmeden elde edilen hamurlar için 10 adet test kağıdı yapılmıştır.

Elde edilen kağıtların aşağıda belirtilmiş testlere tabi tutulmuştur.

- Kopma Uzunluğu: H.E Messmer, Testometric 220M (Anonim, 1992)
- Yırtılma İndisi: Elmendorf Tearing Tester (Anonim, 1992)
- Patlama İndisi: B.F. Perkins & Son, Mullen Tester (Anonim, 1992)
- Parlaklık: Datacolor Elrepho (Anonim, 1992)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Haşhaş Sapsarının Kimyasal Bileşimi ve Lif Özellikleri

Bu çalışmada kullanılan haşhaş sapsarının kimyasal bileşimi Çizelge 2’de verilmiştir. Haşhaş sapsarındaki holoselüloz oranı yapraklı ağaç odunundaki holoselüloz oranıyla yaklaşık olarak aynıdır. Bunun nedeni iğne yapraklı ağaç odunları ile karşılaştırıldığında yüksek hemiselüloz ve düşük lignin içeriğinin olmasıdır. Yüksek NaOH çözünürlüğü oranı düşük molekül ağırlığına sahip karbonhidratlar ve diğer çözünür alkali maddelerden kaynaklanmaktadır.

Çizelge 2. Haşhaş sapsarının kimyasal analiz ve lif morfolojik özelliklerine ait sonuçları

Kimyasal Bileşenler	Ortalama	Standart Sapma
Eterde Çözünürlük	4.88	0.15
% 1 NaOH çözünürlüğü	30.35	0.40
Sıcak su çözünürlüğü	10.40	0.17
Soğuk su çözünürlüğü	5.10	0.16
Holoselüloz	79.80	0.25
Selüloz	40.90	0.18
α - Selüloz	51.69	0.33
Lignin	19.58	0.15
Kül	4.66	0.27
Lif uzunluğu (mm)	1.38	3.55
Lümen çapı (μ m)	17.95	4.25
Lif genişliği (μ m)	26.95	5.85

Bu çalışmada haşhaş sapı için belirlenen kimyasal analiz sonuçları daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında elde edilen değerlerin literatürde tespit edilen değerlerle uyum gösterdiği belirlenmiştir.

Haşhaş saplarının morfolojik özellikleri ile ilgili yapılan bir çalışmada lif uzunluğu değerleri 550-360 μ m, lif genişliği değerleri ise 10-60 μ m

aralığında bulunmuştur (Yaşar, Güller ve Baydar, 2010).

Yapılan kimyasal analizler neticesinde haşhaş sapının holoselüloz, alfa selüloz ve lignin içeriğinin diğer yıllık bitkiler için belirlenen değerlere uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, sıcak ve soğuk su gibi çözünürlük değerleri diğer yıllık bitkiler için verilen değerlere yakınlık göstermekle birlikte, %1 NaOH çözünürlüğünün diğer yıllık bitkilerden ve pamuk sapı için literatürde belirtilen değerden daha düşük olduğu Çizelge 3'te gözlemlenmiştir.

Haşhaş sapının kimyasal analizi sonucunda; holoselüloz oranı: %79.8, selüloz oranı: %40.90, lignin oranı: %19.18, kül miktarı: %4.66 oranında bulunduğu tespit edilmiştir. Pamuk sapı bu özellikleri bakımından yapraklı ağaçlara benzemektedir. Lif özellikleri bakımından aynı zamanda yapraklı ağaçlardaki gibi kısa lifli olup trahe, traheid ve sklerenşim liflerinden oluşmaktadır. Ayrıca bu özellikleri ile pamuk sapı ile benzerlikler göstermektedir (Eroğlu ve Kırmızı, 1979).

Çizelge 3. Odun ve bazı yıllık bitkilerin kimyasal bileşenleri ile haşhaş saplarının kimyasal bileşimlerinin karşılaştırılması

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	KİMYASAL BİLEŞENLER						ÇÖZÜNÜRLÜK				Kaynak
	Holoselüloz (%)	Selüloz (%)	Alfa Selüloz (%)	Lignin (%)	Pentozan (%)	Kül (%)	Alkol-benzen (%)	%1'lik NaOH	Sıcak su (%)	Soğuk su (%)	
Haşhaş sapı	79.8	40.90	51.69	19.18	-	4.66	-	30.35	10.40	5.10	Tespit
Pamuk sapı	75.6	45.48	39.82	18.24	25.55	2.52	6.05	30.9	14.25	11.65	Ezici, 2010
Pamuk sapı	72.2	-	41.6	19.3	-	2.40	6.10	42.9	17.8	16.7	Akgül, 2007
Buğday sapı	77.1	52.27	39.62	18.33	29.97	7.12	5.48	40.9	12.25	7.65	Tutuş, 2003
Çavdar sapı	74.1	51.5	44.4	15.4	29.4	3.20	9.20	39.2	13.0	10.2	Usta ve Eroğlu, 1987
Mısır sapı	64.8	45.6	35.6	17.4	-	7.50	9.50	47.1	14.8	-	Eroğlu ve ark., 1992
Tütün sapı	67.6	-	37.5	19.5	18.9	7.30	6.50	42.9	19.1	15.8	Tank ve ark., 1984
Göl kamışı	77.9	50.3	47.5	18.7	-	3.90	4.00	28.3	3.80	3.30	Kırcı, 1996
Kenaf	81.2	54.4	37.4	14.5	-	4.10	5.00	34.9	12.8	11.7	Doğan, 1994
Ibrelî Ağaç	63-74	55-61	-	25-32	8-13	0.2-0.5	1-5.8	8-10	1-5	0.5-4	Kırcı, 2006
Yapraklı Ağaç	72-82	38-55	-	18-26	10-25	0.2-0.7	1-6.2	12-25	1-8	0.2-4	Kırcı, 2006

3.2. Pişirme Koşullarının Toplam Hamur Verim Üzerine Etkisi

Ağırlık yönünden lif oranı ibreli ağaçlarda %92–96, yapraklı ağaçlarda %60–85, yıllık bitkilerde %40–60 arasındadır (Deniz, 2010).

Aktif alkali oranı: %22, NaBH₄ oranı: %0, 0.3, 0.5, 0.7, pişirme süresi: 50 dk ve sıcaklık: 140 °C olarak 4 adet deneye ait toplam verim yüzdeleri Çizelge 4’ de verilmiştir.

Sodyum borhidrürün güçlü bir indirgen olması ve pişirme sırasında selüloz zincirinin indirgen ucundaki karbonil grubunu hidroksil grubuna

indirgeyerek soyulma reaksiyonunu durdurması ile elenmiş verimde ve dolayısıyla toplam verimde yaklaşık % 11,89’ luk bir artış meydana gelmiştir. Sonuç olarak katalizör olarak pişirme ortamına ilave edilen sodyum borhidrür karbonhidratların indirgen uç gruplarını soyulma reaksiyona karşı koruyarak kağıt hamurunun verimini artırmıştır (Hafızoğlu, 1982, Tutuş, 2006).

Bu çalışmada en yüksek hamur verimi Şekil 1’de görüldüğü gibi %0.5 NaBH₄ kullanılan pişirmede gözlemlenmiştir.

Çizelge 4. Haşhaş saplarından kraft-sodyum borhidrür yöntemiyle kağıt hamuru üretiminde elenmiş verim, elek artığı, toplam verimi

PIŞİRME KOŞULLARI								
Pişirme No	Aktif Alkali Oranı (%)	Sülfidite Oranı (%)	Sıcaklık (°C)	Süre (dk.)	NaBH ₄ Oranı (%)	Elenmiş Verim (%)	Elek Artığı (%)	Toplam Verim (%)
0	22	24	140	50	-	35.35	2.13	37.48
1	22	24	140	50	0.3	37.00	1.16	38.16
2	22	24	140	50	0.5	39.10	2.84	41.94
3	22	24	140	50	0.7	35.60	3.84	39.44

Şekil 1. Sodyum borhidrür oranının toplam hamur verimi üzerine etkisi

3.3. Pişirme Koşullarının Kağıt Fiziksel ve Optik Özellikleri Üzerine Etkisi

Bütün hamurlar 56 ± 3 SR^o derecesine kadar laboratuvar tipi hollander dövücüsünde dövülmüştür. 70-75 (gr/m²) gramajında elde edilen kağıtlar bazı fiziksel ve optik testlere tabi tutulmuştur ve sonuçlar Çizelge 5'te sunulmuştur.

Kopma uzunluğu ve patlama indisindeki en yüksek değerler 3. pişirmede gözlemlenmiştir. Yırtılma indisinde ise sodyum borhidrür kullanılmadan yapılmış olan 1. pişirmede en yüksek değer bulunmuştur.

3.3.1. Sodyumborhidrür Oranının Kopma Uzunluğu Üzerine Etkisi

Kraft-sodyumborhidrür yöntemiyle elde edilen kağıt safihaları üzerine NaBH₄'ün etkisi yukarıda aşağıda Çizelge 5'de incelenmiştir.

Sülfidite oranı:%24, aktif alkali oranı %22 sıcaklık: 140 °C, pişirme süresi 50 dakika ve çözelti/sap oranı:5/1 olarak sabit tutulup, NaBH₄ oranı %0, 0.3, %0.5 ve %0.7 olarak dört kademedede değiştirildiğinde kopma uzunluğu değerleri sırasıyla; 3630 m, 3967 m, 4600 m ve 4471 m olarak tespit edilmiştir. Sodyumborhidrürün hiç kullanılmadığı 0 nolu deneyde kopma uzunluğu 3630 m olarak bulunurken %0.5 sodyumborhidrürün kullanıldığı 3 nolu deneyde 4600 m olarak yaklaşık %26.7 artış tespit edilmiştir.

Bu sonuca, NaBH₄ güçlü bir indirgen olması ve pişirme sırasında selüloz zincirinin indirgen ucundaki karbonil grubunu hidroksil grubuna indirgeyerek muhtemel soyulma reaksiyonunu durdurmasıyla ulaşıldığı söylenebilir. Soyulma reaksiyonunun durması hem hamur verimini hem de kopma uzunluğunu artırmaktadır.

Çizelge 5. Haşhaş saplarından elde edilen kağıtların fiziksel ve optik özellikleri

Pişirme No	Sodyum Borhidrür Oranı (%)	Kopma Uzunluğu (m)	Patlama İndisi (kPa.m ² /gr)	Yırtılma İndisi (mNm ² /g)	Parlaklık (R457)
1	0	3630	1.981	6.797	17.836
2	0.3	3967	2.450	6.347	19.644
3	0.5	4600	2.459	6.017	18.303
4	0.7	4471	2.413	6.502	18.978

Şekil 2. NaBH₄ oranının kopma uzunluğu üzerine etkisi

3.3.2. Sodyumborhidrür Oranının Patlama İndisi Üzerine Etkisi

Sülfidite oranı:%24, aktif alkali oranı %22, sıcaklık: 140 °C, pişirme süresi 50 dakika ve çözelti/sap oranı:5/1 olarak sabit tutulup, NaBH₄ oranı %0, %0.3, %0.5 ve %0.7 olarak üç kademede değiştirilerek elde edilen kağıt safihaların patlama indisi değerleri sırasıyla 1.98,

2.45, 2.46 ve 2.41 kPa.m² g⁻¹ olarak tespit edilmiştir. %0.5 oranında NaBH₄ kullanımı patlama indisini %24.24 oranında artırmıştır.

Bu sonuçtan hareketle, NaBH₄ kullanımının liflerin boyutlarında meydana gelebilecek kısılmaları engelleyerek iç bağlanmayı ve lifler arası bağ miktarını ve bireysel lif sağlamlığını dolayısıyla patlama indisi değerini artırmıştır.

Şekil 3. NaBH₄ oranının patlama indisi üzerine etkisi

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sülfat yönteminde pişirme ortamına belirli oranlarda ilave edilen NaBH₄, karbonhidratların indirgen uç gruplarını soyulma reaksiyona karşı koruyarak kağıt hamurunun elenmiş verimini, fiziksel direnç özelliklerinden kopma uzunluğu ve patlama indislerini ve optik özelliklerden parlaklık değerini artırmıştır.

Ayrıca, NaBH₄ mükemmel bir indirgeme maddesidir ve selüloz ve hemiselüloz yapısındaki karbonil gruplarını alkol gruplarına indirger. Bu esnada kendisi de ortama hidrojen pompalayarak sodyum borata dönüşür. Bu yüzden borhidrür reaksiyon ortamında giderek tükenen, kağıt hamurunun verimini ve delignifikasyonunu artırıcı bir katkı maddesidir.

Haşhaş saplarından kraft-sodyum borhidrür yöntemiyle kağıt hamuru üretiminde ortama belirli oranlarda (%0.3, 0.5 ve 0.7) ilave edilen sodyum borhidrür, karbonhidratların indirgen uç gruplarını soyulma reaksiyonuna karşı koruyarak selüloz ve hemiselülözün degradasyonunu önlediği için toplam hamur verimi ve lif-lif bağ yapma özelliği artmıştır. Ayrıca, lifler daha fazla esnekleşmiş ve

hamurun bireysel lif haline gelme özelliği artmıştır.

Sodyum borhidrürün karbonhidratlar üzerindeki etkisinden dolayı lif-lif bağ yapma özelliğinde iyileşmeler olmuştur. Bu iyileşmeler kopma uzunluğu ve patlama indisinde artışların olmasını sağlamıştır.

Sodyumborhidrür' ün hiç kullanılmadığı kontrol örneği ile %0.5 NaBH₄ ilaveli kraft pişirme sonucu ile karşılaştırıldığında toplam verim %11.89, optik özelliklerden ISO parlaklık %10.13 oranında artmış. Aynı şekilde elde edilen hamurlardan yapılan kağıtların fiziksel direnç özelliklerinden kopma uzunluğu %26.70 ve patlama indisi ise %24.24 oranında artmıştır.

Ülkemiz kağıt endüstrisi odun hammaddesi yetersizliğinden dolayı bir darboğaz içerisinde. Bu nedenle önemli bir selüloz kaynağı olan tarımsal artıkların değerlendirilmesi hammadde sorununun çözümünde önemli bir rol oynayacaktır.

Ayrıca, haşhaş saplarından elde edilen kısa lifli hamurlar ve bunlardan üretilen kağıtların kopma

uzunluğu, patlama indisi, yüzey düzgünlüğü ve baskı kalitesi vb. özellikleri yüksek çıkmaktadır. Bu nedenle, haşhaş saplarından elde edilen ağartılmamış ve ağartılmış hamurlar uzun lifli hamurlara belirli oranlarda katılarak her türlü kağıt üretiminde kullanılabilir.

Sonuç olarak, geleneksel kraft yöntemine göre, kraft-sodyum borhidrür yönteminde verim %11.89 daha yüksek tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; elenmiş hamur verimi artırıcı pişirme yaklaşımları yanında elde edilen kağıt hamurlarının kimyasal ve bu hamurlardan üretilen kağıtların fiziksel ve optik özellikleri üzerinde de olumlu etkiler meydana getirdiğini göstermektedir.

KAYNAKLAR

- AKGÜL, M., 2007. "Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.) Saplarından Soda-Alkol, Soda-AQ, Soda-Alkol-AQ Yöntemleriyle Kağıt Hamuru Ve Kağıt Üretim Koşullarının Belirlenmesi," Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, BAP Proje Kod No: 2005.05.03.221, DÜZCE.
- ANONİM. 1992. Tappi Test Methods. Tappi Pres. ATLANTA.
- DENİZ. İ. 2010. "Yıllık Bitkilerin Kağıt Endüstrisinde Değerlendirilmesi Ders Notları". Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON.
- DERİNKÖK. M.C.. 2008. Afyon "Bir gizli elmas". (<http://www.hafif.org>). Erişim: 29 Şubat 2008.
- EROĞLU, H., KIRMIZ, A., 1979. Pamuk Sapının Kimyasal Analizi ve Lif Özellikleri, KTÜ, Orman Fak., Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s.209-221, TRABZON.
- EROĞLU, H., USTA, M., KIRCI, H., 1992. A Review of Oxygen Pulping Conditions of Some Non-Wood Plant Growing in Turkey, Tappi Pulping Conference, 215-22.
- EZİCİ, A., C., 2010, "Pamuk saplarından (*Gossypium hirsutum* L.) Kraft -sodyumborhidrür yöntemiyle kağıt hamuru ve kağıt üretim koşullarının belirlenmesi" K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, KAHRAMANMARAŞ.
- KIRCI, H.,2006. Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:86, TRABZON.
- KURSCHNER. K.. HOFFER. A.. 1969. Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Zellulose in Hölzern und Zellstoffen. Technologie und Chemie der Papier-u. Zellstoff-Fabrikation. 26: 125-139.,
- TANK, T., BOSTANCI, Ş., EROĞLU, H., ENERCAN, S., 1985. Tütün Saplarının Kağıt Yapımında Değerlendirilmesi, Doğa Bilimleri Dergisi, D2, 9, 3.
- TUTUŞ. A.. 17-18 Nisan 2008. "Buğday Sapı Kağıt Hamuru Verimi Üzerine Sodyum Borhidrürün Etkisi". II. Ulusal Bor çalıştay. Bildiriler Kitabı. s:3003-310. ANKARA.
- TUTUS. A.. EROGLU. H.. 2003. "A Practical Solution to Silica Problem in Straw Pulping". APPITA Journal. Vol:56. Number:2. pp: 111-115. AUSTRALIA.
- TUTUS. A.. EZİCİ. A.. C.. ATEŞ. S.. 2010. "Chemical. Morphological and Anatomical Properties and Evaluation of Cotton Stalks (*Gossypium hirsutum* L.) in Pulp Industry". Scientific Research and Essays Vol. 5(12). pp. 1553-1560.
- TÜİK. 2009. Türkiye İstatistik Kurumu. URL: <http://www.tuik.gov.tr>. Erişim: 22 Temmuz 2011.
- USTA, M., EROGLU, H. 1987. Soda-Oxygen Pulping of Rye Straw, Nonwood Plant Fiber Pulping Conference, November, Tappi Press, Progress Report, No. 18, pp.113-118, WASHINGTON.
- WISE. E.L. ve KARL. H.L. (1962). Cellulose and Hemicelluloses in Pulp and Paper Science and Technology. Vol. 1. Pulp. Earl. C.L. (Ed.). McGraw Hill-Book Co.. NEW YORK.
- YAŞAR. S.. Güller. B.. Baydar. H.. "Susam (*Sesamum indicum* L.). Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.) ve Haşhaş (*Papaver somniferum* L.) Saplarında Karbonhidrat. Lignin Miktarları ve Bazı Lif Özellikleri Üzerine Araştırmalar". Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24: 56-66. ISPARTA.